

Analisis DNA dalam Upaya Konservasi Landak Raya (*Hystrix brachyura*)

Dela Lidia (1910422029), Laboratorium Genetika dan Biomolekuler, Jurusan Biologi,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Email : 1910422029_dela@student.unand.ac.id

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi baik flora maupun faunanya. Oleh karena itu, Indonesia dikenal dengan negara “*megabiodiversity*” kedua setelah Brazil (Syahadat, 2006) dengan jumlah mamalia endemik sebanyak 259 jenis (IUCN, 2013). Salah satu pulau di Indonesia yang memiliki flora dan fauna yang sangat unik dan beragam adalah pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki jenis mamalia terbanyak di Indonesia yaitu 210 spesies dan 16 spesies diantaranya adalah spesies endemik, salah satunya adalah landak raya (*Hystrix brachyura*). Landak raya merupakan mamalia unik yang tergolong ke dalam ordo Rodentia dan famili Hystricidae, tubuh bagian bawahnya terdiri dari rambut-rambut pendek yang kasar dan berwarna hitam, sedangkan tubuh bagian atas ditumbuhi oleh duri-duri yang merupakan modifikasi dari rambut tubuhnya (Parr, 2003). Status konservasi Internasional landak raya yang tercatat dalam IUCN *Red List of Threatened Species* adalah *Least Concern* (Lunde *et al.*, 2008). Menurunnya populasi landak raya di habitat alami diakibatkan adanya deforestasi, perburuan liar dan perdagangan satwa ilegal yang tidak terkontrol (Farida, 2015). Untuk itu, diperlukan adanya upaya konservasi untuk menjaga satwa ini tetap lestari. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penelitian berbasis kajian genetika dan ekologi. Saat ini, kajian genetika dapat membantu mengungkapkan kejahatan dalam perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia, salah satu teknologi terkini yang dapat digunakan adalah forensik satwa liar berbasis DNA. Analisis DNA ini dapat membantu identifikasi keberadaan satwa di habitatnya, mengungkapkan pelaku kejahatan terhadap satwa liar, dan upaya konservasi satwa di masa mendatang.

Menurut Nowak (1999), landak raya (*Hystrix brachyura*) merupakan hewan terrestrial yang aktif di malam hari (*nocturnal*) dan pada siang hari hanya berdiam di sarangnya yang terdapat di dalam tanah. Landak raya betina akan mencapai kematangan organ reproduksi pada umur 9-16 bulan, sedangkan landak raya jantan 8-18 bulan. Masa kehamilannya antara 100-112 hari dengan jumlah anakan 1-2 ekor per kelahiran. Landak raya betina menyusui anaknya selama 13-19 minggu dan anakan akan tinggal dalam pengasuhan induknya sampai usia 2 tahun. Landak raya memiliki indra penglihatan yang lemah, namun memiliki indra

penciuman yang tajam. Pada keadaan normal, posisi duri-duri landak raya dalam keadaan rebah, namun pada saat ada ancaman, duri-duri tersebut akan menjadi tegak (Farida, 2013). Landak raya dapat ditemukan di lubang-lubang tanah, hutan, padang pasir, tempat berbatu, lereng bukit, padang rumput maupun area perkebunan dan pertanian. Satwa ini adalah hewan omnivora dengan pakan utama berupa akar, kulit kayu, batang kayu dan buah, dan serangga (Farida, 2015). Di alam, landak raya berperan untuk membantu aerasi tanah dan penyerapan air pada lingkungan di sekitar habitatnya dengan cara menggali dan membuat lubang-lubang sarang. Selain itu, landak raya juga berperan sebagai pemencar biji dalam ekosistem hutan serta memiliki peran sebagai agen dispersal dan pengendali populasi serangga alami. Landak raya termasuk satwa liar yang biasanya menghindari kontak langsung dengan kehadiran manusia (Novarino *et al.*, 2007) namun, karena kondisi habitat yang terganggu akibat deforestasi, perburuan dan perdagangan ilegal, maka landak akan mudah dijumpai di lingkungan tempat tinggal manusia, bahkan beberapa menimbulkan konflik dengan manusia.

Maraknya perburuan dan perdagangan ilegal landak raya diakibatkan adanya kepercayaan yang beredar di masyarakat bahwa satwa ini memiliki batu geliga di tubuhnya yang berkhasiat sebagai obat, membuat sejumlah orang tidak berhenti memburunya. Namun, sejak dicabutnya status dilindungi satwa ini menurut Peraturan Menteri LHK Nomor : P/106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, sehingga dikhawatirkan perburuan akan semakin meningkat karena tidak dapat ditindak oleh penegak hukum. Selain diburu karena batu geliga, landak juga diburu dan diperjual belikan karena ekstrak etanol daging ekor landak memiliki khasiat afrodisiak, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk dikonsumsi sebagai obat. Tingginya tingkat perburuan juga dipicu oleh tingginya nilai ekonomis dari perdagangan satwa liar ini, menurut Profauna Indonesia (2008) perdagangan satwa liar adalah ancaman paling serius bagi banyak spesies yang ada di Indonesia. Terdapat lebih dari 95% hewan yang dijual di pasar merupakan satwa yang diambil langsung dari alam dan bukan dari penangkaran, 20% dari hewan yang dijual di pasar dalam keadaan mati saat diperjalanan, dan 60% hewan yang diperdagangkan secara ilegal berasal dari spesies yang terancam punah dan seharusnya dilindungi oleh hukum. Perkembangan teknologi informasi saat ini mengarah pada peningkatan perdagangan yang menggunakan sistem pasar online di media sosial. Kemampuan media untuk memfasilitasi perdagangan satwa liar ilegal dengan menyediakan komunikasi dan komersial baru koneksi sosial di seluruh dunia menjadi penyebab meningkatnya perdagangan satwa liar ilegal secara online yang menjadi tantangan utama bagi konservasi satwa liar (Aadrean, 2013).

Perburuan dan perdagangan satwa liar ilegal yang masif menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan hidup landak raya di habitat aslinya. Salah satu upaya terkini yang dapat dilakukan adalah analisis secara genetik menggunakan DNA, sehingga dapat mengetahui kejahatan terhadap satwa liar dan memperberat tuntutan terhadap pelaku kejahatan, untuk mengetahui asal usul satwa yang telah diperdagangkan, serta dapat membantu mengelola dan melindungi spesies di habitatnya. Analisis DNA bermanfaat untuk memelihara aliran gen suatu individu, dengan demikian populasi suatu spesies lebih tahan dan adaptif terhadap perubahan kondisi habitatnya. Sumber-sumber alternatif untuk analisis DNA bisa didapatkan dari beberapa sumber seperti darah, rambut, kotoran, urine, air liur, dan tulang (Ang *et al.*, 2020). Sampel-sampel ini biasanya diperoleh dari hasil barang bukti sitaan maupun dari populasi satwa liar di alam. Hasil ekstraksi dari feses, urin maupun darah akan menghasilkan sumber DNA berupa marka genetik, kemudian dilanjutkan dengan analisis DNA untuk mengetahui kode genetik dari satwa tersebut. Dari kode inilah akan menghasilkan sejumlah data akurat terkait besaran populasi, perbandingan jenis kelamin, pemetaan kelompok kekerabatan, data terkait keberagaman genetik dari populasi dan upaya manajemen pemanfaatan satwa liar untuk konservasi berkelanjutan (Rahmadi, 2019).

Analisis DNA merupakan inovasi terbaru yang dapat digunakan dalam upaya konservasi satwa liar, khususnya landak raya (*Hystrix brachyura*). Dengan demikian, lembaga konservasi dapat terbantu untuk mengidentifikasi asal-usul dari satwa liar yang diburu ataupun diperdagangkan, serta membantu memberikan bukti yang akurat kepada lembaga penegak hukum untuk memperberat tuntutan hukum kepada pelaku kejahatan terhadap satwa liar, baik pemburu maupun penjual serta pembeli pada perdagangan satwa liar ilegal. Untuk itu, perlu adanya pengembangan riset genetika satwa liar dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, peneliti, lembaga-lembaga konservasi, dan mahasiswa guna tercapainya penegakan hukum dan pengawasan terhadap perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia. Karena analisis genetik DNA akan dapat membantu pemerintah dalam menyusun strategi konservasi perlindungan maupun penegakan hukum untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aadrean. (2013). An Investigation of Otters Trading as Pet in Indonesian Online Markets. *Jurnal Biologika*, 2(1), 1-6.
- Ang, A., Roesma, D. I., Nijman, V., Meier, R., Srivasthsan, A., & Rizaldi. (2020). Faecal DNA to the rescue: Shotgun sequencing of non-invasive samples reveals two subspecies of Southeast Asian primates to be Critically Endangered species. *Nature Research*. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-66007-8>.
- Farida, W. R. (2013). Sifat Fisik dan Kimia Daging Landak Jawa (*Hystrix javanica* F. Cuvier, 1823) yang Diberi Tambahan Pakan Konsentrat. *Jurnal Biologi Indonesia*, 9(2), 311-325.
- Farida, W. R. (2015). Diversitas Tumbuhan Pakan, Habitat Dan Pemanfaatan Landak (*Hystrix* Sp.) di Sumatera Selatan Dan Kalimantan Timur. *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon ISSN: 2407-8050*, 1(3), 673-681.
- IUCN Red List of Threatened Species. <http://www.iucnredlist.org>.
- Lunde, D., K., Aplin. (2008). *Hystrix javanica*. *The IUCN Red List of Threatened Species*. Diambil dari <http://www.iucnredlist.org>.
- Novarino, W., S. N, Kamilah., A, Nugroho., M.N. Janra., M. Silmi, & M. Syarie. (2007). Kehadiran Mamalia Pada Sesapan (*Sattlick*) Di Hutan Lindung Taratak, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. *Biota*, 12(2), 100-107.
- Nowak, R. M. (1999). Walker's Mammals of The World. Vol 2. 6th Ed. Baltimore, MD And London. UK: The Jhons Hopkins Univesity Press.
- Parr, JWK. (2003). *East Porcupine Hystrix brachyura: from Systemathics*. Bangkok: A Guide to the Large Mammals of Thailand Sarakadee Press.
- ProFauna Indonesia. (2008). *Facts About Indonesian Animals*. http://www.profauna.org/content/en/indonesian_animal-facts_html.
- Rahmadi, R. (2019). Pentingnya Analisis DNA Untuk Perangi Kejahatan Satwa Liar. <https://www.mongabay.co.id/2019/01/04/pentingnya-analisis-dna-untuk-perangi-kejahatan-satwa-liar/amp/>.
- Syahadat, E. (2006). Kajian Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Rakyat Sebagai Dasar Acuan Pemanfaatan Hutan Rakyat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonimo Kehutanan*, 3(1).